

Ekskavatorning nosoz chomich tishlarini oqibatlari va ekskavatorning nosoz chomich tishlarini aniqlash

Mirzakarimov Jasurbek Madminjon oqli

1-bosqich magistranti,

Andijon mashinasozlik instituti, Andijon.

Elektr belkurak - bu ochiq usulda qazib olishda keng qo'llaniladigan chomich bilan jihozlangan kon ekskavatoridir.

Bugungi kunda ruda kabi qattiq va abraziv materiallar bilan chomich tishlari uzoq to'g'ridan-to'g'ri ta'sir kon qazish jarayoni chomich tishlarining muddatidan oldin sinishi va tushushiga olib kelishi mumkin. Rejadan tashqari ishlamay qolishi va mahsuldorlikning yo'qolishiga olib keldi. Qazib olish bugungi kunda turli xil qazib olishni o'z ichiga oladi va tashish usullari, uzluksiz, yarim uzluksiz tizimlardan uzluksiz tizimlargacha.

Elektr belkurak - bu qazib olish uchun elektr bitta chomichli ekskavator tishli uzatmalar, zanjirlar, kabel shkivlari va boshqa uzatuvchi qismlardan foydalanadi. Samaradorlik va atrof-muhitga moslashuvchanlik bilan ishlab chiqilgan elektr belkurak asosiy uskunadir, yarim uzluksiz konni ochiq usulda qazib olishda keng qo'llaniladi.

Elektr belkurak odatda konchilik samosvallari bilan birgalikda ishlatiladi. Foydali qazilmalarning sirt qoplamini tozalash, shuningdek, rudani qazib olish va yuklash uchun ish paytida uchta algoritmnining asosiy ramkasi tomonidan boshqariladi

Ish aylanishida elektr belkurak chomichni itaradi. chomich mineral materiallar bilan to'ldirilganida, aylanadigan platforma chomichni tushirish holatiga olib borish uchun aylanadi.

Kurak bo'lganda harakatni davom ettirish uchun ruda materiallari qoziqqa kiritiladi. Yuk tushirish tugallangach, u ishga qaytadi qazishning keyingi bosqichini boshlash uchun sirt oldinga va yuqoriga, chomich bir vaqtning o'zida ham ko'taruvchi kuchga, ham itaruvchi kuchga, bunda ruda materiallari harakat tufayli chomich tishlari bilan kesiladi chomichdan va chomichka kiradi.

Chomich tishlari va mineral materiallar o'rtasidagi takroriy o'zaro ta'sirlar bilan, chomich tishlari doimo katta ta'sirga duchor bo'ladi, qazish jarayonida ishqalanish va eyilish kuchlari; kutilmagan bo'shashish yoki hatto sindirishga olib kelishi mumkin chomich tishlarining singan tishlari o'rinidan qimmatli mahsuldorlikni yo'qotiladi.

Chomichning ishdan chiqishi- tishlar elektrning ishqalanish qarshiligini oshiradi, bu qazish ishlari paytida belkurakda qiyinchilik tug'diradi va ishning samaradorligiga ta'sir qiladi.

Chomich tishlari ichiga tushib qolsa ruda materiallari bilan birga maydalanadi. Bu esa kon-maydalash ishlab chiqarish liniyasini to'xtatish va yoki undan ham yomoni, jiddiy mexanik baxtsiz hodisalarga olib keladi.

Qo'lda tekshirishda chomich tishlari faqat belkurak to'xtatilganda amalga oshirilishi mumkin chunki bunday nosozliklar o'z vaqtida topilmaydi.

ADABIYOTLAR

- [1] Z. CHE va X. YANG, Ochiq va yer osti konlarini qollash. so'nggi yon bag'irlari qoldiq ko'mir texnologiyasi," Min. Sci. Technol., jild. 20, yo'q. 2, 266270-betlar, 2010 yil.

- [2] L. Bernardi, M. Kumral va M. Renaud, O'zgarmas va ko'chma chuqurni maydalash va tashish va yuk mashinasi-belkurak tizimlari ishlatiladi mineral sanoatda diskret-hodisalar simulyatsiyasi orqali "Simul. Model. Amaliyot. Nazariya., jild. 103, 102100-bet, 2020 yil aprel.
- [3] F. Ng, J. A. Xarding va J. Glass, "Line gidravlik moy ifloslanishi monitoringi orqali gidravlik ekskavator ish faoliyatini yaxshilash," Mech. Sist. Signal jarayoni., jild. 83, 176193-betlar, 2017 yil.
- [4] E. Baxtavar va X. Mahmudiy, Stsenariy asosidagi robust ishlab chiqish. ochiq usulda konda yuk mashinasi-belkurakni optimal taqsimlash uchun model, Comput. Opera. Res., jild. 115, 2020 yil.
- [5] M. W. A. Asad, M. A. Qureshi va X. Jang, Chiqish bahosini korib chiqish. ochiq konlarni qazib olish bo'yicha siyosat modellari "Resur. Siyosat., jild. 49, bet. 142152, 2016 yil.